

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПОСОБИЯ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ НЕРУССКИХ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ

Каюмов Бахтиёр Ишбаевич

к.п.н, доцент кафедры «Социально-гуманитарных наук и языков»

Алмалыкский филиал ТГТУ имени И. Каримова

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14604876>

ANNOTATSIYA	KALIT SO‘ZLAR
<p>Ҳозирги вақтда олий таълим техника йўналиш тизимида рус тилини ўқитиш компитентлигини шакллантиришда масалалардан бири бўлиб қолмоқда. Касбий коммуникативда рус тили актуаль бири бўлиб қолмоқда.</p>	<p>мулоқат, касбий компитентлик, интернет ресурси, технология, анъана, глобаллашув, интеграция, маданият, тарих, кадриятлар.</p>
АННОТАЦИЯ	КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
<p>В настоящее время в системе высшего технического образования обучение русскому языку как важному элементу общей и профессиональной культуры и средству профессионального общения приобрело особую актуальность. Трудности усвоения нового (русского) языка связаны с адаптацией обучающегося к иной культуре, обычаям, традициям, истории, ценностям другого народа.</p>	<p>коммуникация, компетенция, Интернет-ресурсы, технология, синхронность, глобализация, интеграция, мастерство, культура, традиции, история, ценности.</p>
ABSTRACT	KEY WORDS
<p>Currently, in the system of higher technical education, teaching the Russian language as an important element of general and professional culture and a means of professional communication has acquired particular relevance. Difficulties in mastering a new (Russian) language are associated with the student's adaptation to another culture, customs, traditions, history, and values of another people.</p>	<p>communication, competence, Internet resources, technology, synchronicity, globalization, integration, skill, culture, traditions, history, values.</p>

Введение Основной целью обучения русскому языку является овладение профессиональной коммуникативной компетенцией, в основе которой лежит комплекс языковых знаний и речевых навыков, т.е. способность человека общаться средствами изучаемого языка в сфере его деятельности.

Следует признать, что русский язык как иностранный дается студентам технических вузов с трудом, но почти у всех желание свободно говорить на русском языке, поэтому приоритетом является самостоятельное обучение студента, изучение дополнительного материала с использованием интернет - ресурсов, выполнение тестовых заданий и практических занятий. В вузах республики программа изучения русского языка, как и других иностранных языков, включает углубленное изучение грамматики, фонетики и лексического состава языка, больше внимания уделяется обучению языковой системе и в основном грамматике.

Обзор литературы По-прежнему, основными трудностями являются отсутствие активной устной практики на одного учащегося группы, изучение русского языка должно быть основано на развитии речевых навыков студентов, в результате устных упражнений, а теоретическое изучение должно уступить место развитию практических навыков. Необходимо обучать студентов не только основам русского языка, но и учить их с интересом и правильно общаться на другом языке в пределах профессиональной деятельности. Однако, для профессиональной коммуникации технических направлений по русскому языку к сожалению очень мало учебных пособий.

Методология исследования Образовательная система должна предусматривать определенные механизмы развития, обеспечивающие внедрение инноваций, благодаря которым формируется коммуникативная компетенция и повышается эффективность изучения языка у обучающихся. В процессе обучения русскому языку происходит взаимное влияние речевой компетенции на родном языке и речевой компетенции на русском языке.

Анализ и результаты исследования Преподавателями кафедры узбекского языка и профессионального образования ТХТИ и Алмалыкского филиала ТГТУ им. И. Каримова ежегодно проводится анкетирование студентов с целью получения данных о мотивации к изучению русского языка; о трудностях в овладении русским языком; об эффективном ведении учебных занятий; о техническом обеспечении учебного процесса; о степени владения навыками самообразования; об адаптации к системе вуза и к будущей профессиональной деятельности в процессе обучения в вузе и т.д. На основе опроса проводится подбор, и подготовка материала по применению новых

педагогических ресурсов, способствующих повышению качества получения знаний в период адаптации к студенческой среде.

Обучая нерусских студентов русскому языку, преподаватели ставят перед собой следующие задачи: углубление знаний о системе и структуре русского языка и его стилистических средств; значение предложно-падежной конструкции и ее конструкция; знакомство с основными законами построения эффективного речевого общения; овладение основными принципами делового общения в устной и письменной формах; совершенствование навыков работы с текстами разных стилей и жанров; расширение активного словарного запаса студентов. Важно добиться стремления научить их умения слушать речь и понимать услышанное, дать им ощущение своих возможностей, своего прогресса. Это повышает их интерес к изучению иностранного языка. В связи с аудированием развивается монологическая речь, формируется общение, когда они говорят после прослушивания текста, с самостоятельным сообщением и личностной оценкой, а также умение говорить в различных ситуациях в рамках учебно-трудовой, социальной и социально-культурной сфер деятельности.

Инновационные методы являются одним из инструментов, позволяющих сделать процесс изучения иностранного языка эффективным и увлекательным. Изучение правил русского языка обучаемых осуществляется в тесном взаимодействии с родным языком, и это позволяет делать ошибки в речевой деятельности, которые естественны: они, как правило, обусловлены воздействием норм родного языка на речь на неродном языке.

Использование инновационных методов обучения позволило ускорить процесс обучения студентов, говорящих с акцентом на типичные ошибки. В таких случаях важную роль играет работа со словарем для синхронных переводов с русского на узбекский и наоборот, использование различных мнемонических приемов, увеличивающих объем памяти и облегчающих запоминание полученной информации, а также овладение активным кругом общения.

Процессы мировой глобализации и интеграции привели к бурному росту межкультурных контактов во всех сферах общественной жизни. В эпоху глобализации владение иностранными языками является важным аспектом жизни современного человека. Знание языков других народов дает человеку возможность знакомства с культурой и традициями других стран, способствует развитию мышления, воображения и памяти. Кроме того, владение разными языками - одно из условий профессиональной компетенции.

Активное участие Узбекистана в мировом социально-культурном, политическом и экономическом пространстве, расширение сотрудничества с зарубежными странами значительно повысили актуальность овладения русским языком будущими специалистами производства.

Выводы Настоящее учебное пособие предназначено для студентов технических направлений. Оно составлено на материале дисциплин инженерного профиля: химическая технология, нефтегазовая промышленность, менеджмент, технология машиностроения, энергетика для студентов 1-курса технических вузов.

Цель данного пособия- развитие профессиональной коммуникативной способности, совершенствование устной, монологической и диалогической, также письменной речи студентов в профессиональном направлении с учётом багажа знаний среднего образования.

Работа с основными текстами предшествует последующие все лексико-грамматические задания. Если тексты подобраны с учётом профессионального содержания образования, и развития устной, письменной речи будущих специалистов инженерного профиля. В учебном пособии разработана занимательная методика интенсивного обучения русскому языку и инновационная программа «Русский язык с родным узбекским: интересно и легко» с целью ускоренного обучения подрастающего населения Узбекистана, начинающих изучать русский язык. Программа рассчитана на 60 академических часов. Включает 30 часов самостоятельной работы студентов по работе с лексической тематикой, связанных с жизнью, с профессиональной деятельностью и учебой студентов в Узбекистане. Все уроки построены по схеме: монологи и диалоги героев, работа со словарем, грамматический комментарий, соответствующие тематические тексты, тренировочные упражнения.

В пособии большое место уделено закреплению учебного материала. Это тесты, вопросы, упражнения и другие задания, которые помогают студентам в приобретении умений и навыков по дисциплине. Они помогают формированию самостоятельности, репродуктивной активности студентов бакалавриата.

Мастерство преподавателя позволяет вести беседу или дискуссию с использованием средств коммуникации: вербальных (человеческая речь) и невербальных (интонация, мимика, жесты); необходимость совместной деятельности со студентом; развитие профессиональной мобильности личности. Взаимодействие учителя и студента осуществляется в режиме

диалога. Это облегчает обмен информацией и повышает познавательный интерес учащихся.

Для повышения качества профессиональной подготовки будущих инженеров важно использовать комплекс методических средств развития устной речи, а для этого необходимо направить внимание обучающихся на творческий подход к языковому материалу.

Задача учебного пособия - работа с техническими терминами в профессиональном направлении, развитие письменной и коммуникативной способности у студентов в профессиональной деятельности. Инновационные методы являются одним из инструментов, позволяющим сделать процесс изучения русского языка эффективным и увлекательным.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Н.Т. Абдулхакимова, Б.Х.Данияров. Учебное пособие по академическому и техническому общению на русском языке. – Ташкент: «Fan va ta’lim nashriyoti», 2023. – 268 с.
2. Б.Х.Данияров Методика инновационного обучения говорению на русском языке узбекоязычных студентов технических вузов/ Традиции и новации в профессиональной подготовке и деятельности педагога: сб. науч. тр. IV Междунар. науч.-практ. конф. 24–26 марта 2022 г. / под редакцией И.Д. Лельчицкого. – Тверь: Твер. гос. ун-т, 2022. – Вып. 20. С. 15.
3. Б.Х.Данияров. Сопоставительная методика инновационного обучения говорению на русском языке узбекоязычных студентов филологического направления. Материалы международной научно-практической конференции «Русский язык и литература в центрально-азиатском регионе». Бухара, Бухарский ГУ. – 2021. – 294 с. С. 244.
4. Б.И. Каюмов, Н.Т. Абдулхакимова Учебное пособие Практический курс по русскому языку. Ташкент «Innovatsiya-ziyo» 2022.
 - a. Интернет-ресурсы:
 1. <http://mon.gov.ru/> – сайт министерства образования и науки
 2. <http://ru.wikipedia.org/wiki/> –